

zet

Bu alıřma, Mersin Limanı'nda uygulanacak galvanik anotlu katodik koruma sisteminin, hem laboratuvar ortamında hazırlanan yapay deniz suyu hem de bu sistemin uygulanacağı blgeden temin edilen gerek deniz suyu kullanılarak deneysel olarak katodik koruma akım yoęunluęunun gerek yapay gerekse de gerek deniz suyunda doęrulanmasını amalamaktadır. Deneyle, ISO 13174 ve ASTM G57-20 standartlarına uygun řekilde tasarlanmış, katot-anot-potansiyel iliřkileri detaylı olarak incelenmiş ve sistemin performansı “initial” ve “maintenance” faz kriterlerine gre deęerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, her iki ortamda da elik kazığın -800 mV (Ag/AgCl) polarizasyon kriterini saęladığını ve sistemin kısa sre ierisinde stabilize olarak etkin koruma saęladığını gstermektedir. zellikle gerek deniz suyu ile gerekleřtirilen testte gzlemlenen doęrusal polarizasyon eęrisi, “maintenance” fazı akımlarının da ngrlebilir olduęunu ortaya koymaktadır. Sonular, ISO 13174’n yalnızca teorik deęil, aynı zamanda pratik olarak da yksek doęrulukla alıřtığını teyit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Katodik koruma, galvanik anot, ISO 13174, yapay deniz suyu, akım yoęunluęu, instant-off potansiyel, bakım fazı, polarizasyon.

Investigation of Cathodic Protection Current Density on Steel in The Mersin Bay

Abstract

This study aims to experimentally verify the cathodic protection current density of the galvanic anode cathodic protection system to be implemented in Mersin Port in both artificial and real seawater, using both artificial seawater prepared in the laboratory and real seawater obtained from the region where this system will be implemented. The experiments were designed in accordance with ISO 13174 and ASTM G57-20 standards, cathode-anode-potential relationships were analyzed in detail and the performance of the system was evaluated according to the “initial” and “maintenance” phase criteria. The findings show the required “initial” current density for the steel piles in both the artificial and real seawater when the potential meets the -800 mV (Ag/AgCL polarization criteria. In particular, the linear polarization curve observed in the test with real seawater can be used to predict the “maintenance” phase current density requirements. The results confirm that ISO 13174 works with high accuracy, not only theoretically but also practically.

Keywords: Cathodic protection, galvanic anode, ISO 13174, synthetic seawater, current density, instant-off potential, maintenance phase, polarization.

1. GİRİŞ

Korozyon, metallerin buldukları ortamla kimyasal ve/veya elektrokimyasal reaksiyonlar sonucu bozunması olgusudur. Bu reaksiyonlar sonucunda metalin atomik yapısı değişir, zayıflar ve zamanla kullanılamaz hale gelir. Korozyonun en sık görüldüğü alanlardan biri, deniz ortamıdır. Deniz suyu; içerisindeki yüksek oranda çözünmüş tuz, oksijen ve değişken sıcaklık koşullarıyla birlikte su içerisinde bulunan canlılar özellikle sülfat indirgeyen bakterilerin varlığı ve solunumu sonucunda ortaya çıkan redoks reaksiyonları metallerin hızlı şekilde bozunmasına neden olur. Bu durum, özellikle liman yapıları, açık deniz platformları, deniz altı boru hatları ve gemi gövdeleri gibi sürekli suyla temas hâlinde olan yapılar için ciddi bir dayanıklılık sorunu oluşturur. Korozyon sadece maddenin yapısal güvenliğini tehdit etmez, aynı zamanda ekonomik verimliliği de doğrudan etkileyen kritik bir mühendislik problemidir. NACE International tarafından yayımlanan verilere göre, korozyon kaynaklı ekonomik kayıpların yıllık maliyeti dünya genelinde trilyon dolar seviyelerine ulaşmaktadır.⁹ Bu zararların büyük bir kısmı önleyici tedbirlerin alınmamasından kaynaklanmakla birlikte enerji, ulaşım, savunma ve altyapı sektörlerinde ciddi kesintilere ve yatırım kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle, korozyonla mücadele için geliştirilen teknolojiler hem mühendislik açısından hem de ulusal ekonomik sürdürülebilirlik bakımından büyük önem arz etmektedir.

Bu teknolojilerin başında gelen katodik koruma sistemleri, özellikle deniz ortamında uzun ömürlü metal yapılar inşa edilmesini mümkün kılar. Katodik koruma, koruma altına alınmak istenen metalin (katot) anot reaksiyonlarına girmesini engellemek için katotun doğal potansiyelini daha elektronegatif hale bir yöntemdir. Bu işlem, yapıya daha aktif bir metal bağlayarak (galvanik anot) ya da dış bir doğru akım kaynağı kullanılarak (dış akımlı sistem) gerçekleştirilir. Temel prensip, korunacak metalin elektrokimyasal potansiyelini korozyon sınırının altına çekerek pasif hale getirmektir. Galvanik anotlu katodik koruma sistemleri, genellikle çinko, alüminyum veya magnezyum gibi daha elektronegatif potansiyele sahip metallerin anot olarak kullanıldığı sistemlerdir. Bu anotlar, kendiliğinden çözünerek koruma altındaki metale elektron sağlar, böylece hedef metal korozyondan korunur. Enerji gereksinimi olmadan çalışan bu sistemler, özellikle enerji erişiminin kısıtlı olduğu sahalarda ve deniz ortamında oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Kurulumları görece kolay ve bakım ihtiyaçları düşük olduğundan liman kazıkları gibi sabit deniz yapılarında sıkça tercih edilmektedir. Alternatif olarak kullanılan dış akımlı katodik koruma sistemleri (ICCP) ise harici bir DC güç kaynağıyla çalışır ve çoğunlukla grafit, rutenyum veya iridyum kaplı titanyum gibi inert anotlar kullanır.¹⁰ Devre akımı, sistem üzerinde hassas şekilde kontrol edilebildiğinden daha karmaşık ve geniş yapılar için uygundur. Bu iki sistem arasında seçim yapılırken suyun öz direnci, yapının büyüklüğü, planlanan ömür ve bakım erişimi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, galvanik anotlu sistemlerin aerobik ve anaerobik deniz ortamlarında performansını değerlendiren Bolzoni ve arkadaşlarının (2006)³ çalışması bu tür sistemlerin çevresel değişkenlere karşı davranışını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Bu çalışmada katodik koruma akım yoğunluğu aerobik ve anaerobik koşullarda pek fazla değişkenlik göstermezken, aerobik ortamda minimum -800mVDC olan koruma potansiyeli anaerobik ortamda ve sülfat indirgeyen bakteri varlığında yetersiz kaldığı, en az -900mVDC olması gerektiği saptanmıştır.

Deniz suyunda katodik koruma uygulamalarında başarılı sonuç elde etmek için, sistem tasarımının bölgeye özel çevresel koşulları dikkate alınması gerekir. Bu bağlamda en

belirleyici parametrelerden biri suyun özgül direnci (rezistivite) olup, bu değer doğrudan suyun iletkenliğiyle ters orantılıdır. Düşük özgül direnç (yüksek iletkenlik), anot-katot arasında daha fazla akım akışına imkân tanır. Ayrıca sıcaklık, akıntı hızı, çözünmüş oksijen seviyesi ve biyolojik aktivite (örneğin mikrobiyal korozyon - MIC) gibi değişkenler hem korunan hem de koruyan yapıyı etkiler. Korunan yapıda yüksek korozyon hızı, daha yüksek akım yoğunluğu ve daha fazla koruma potansiyeli gereksinimi oluştururken koruyan yapıda ise daha yüksek polarizasyon potansiyeli ve yüksek akım ihtiyacından ötürü çok daha hızlı tükenme oranı yaratır. Bu durum ise koruma sisteminin performansını doğrudan etkiler.

Deniz suyunun elektrokimyasal karakteri oldukça karmaşıktır. Sodyum (Na^+), klorür (Cl^-), magnezyum (Mg^{2+}), sülfat (SO_4^{2-}) gibi iyonların yüksek konsantrasyonları, elektrotlar arasındaki devrenin karakteristiklerini belirler. Bu nedenle, laboratuvar ortamlarında bu parametreleri sabit tutmak ve deneysel tekrar edilebilirlik sağlamak adına ASTM D1141² standardına uygun yapay deniz suyu hazırlanır. Böylelikle sahadan alınan gerçek deniz suyuyla karşılaştırmalı deneysel çalışmalara olanak tanınır. Bununla birlikte, denizde koruma sağlamak yalnızca anot bağlantısıyla bitmez. Koruma seviyesinin gerçekten sağlanıp sağlanmadığını anlayabilmek için sistemin potansiyelinin sürekli izlenmesi gerekir. Burada “instant-off” potansiyel ölçümü büyük önem taşır. Bu yöntem, sistemde IR (internal resistance) kaynaklı gerilim düşümünü bertaraf ederek gerçek elektrokimyasal potansiyeli ölçmeye yarar. Bu nedenle, laboratuvar testlerinde “instant-on” ve “instant-off” ölçümler karşılaştırılarak doğru polarizasyon seviyesi belirlenmelidir. Toprak öz direnci, deniz suyu öz direncinden yaklaşık 100 kat büyük olmasına karşın gereken korunma ihtiyacı sadece 5-10 kat daha yüksek ise bu sistemde toprak ortamındaki katodik koruma sistemlerine göre IR oldukça düşük olacaktır. Bu sebeple instant-on ve instant-off potansiyelli çok yakın beklenir.

Uluslararası geçerliliği olan ISO 13174 standardı⁶, su altı çelik yapılarının korunmasına yönelik katodik koruma tasarımlarında referans alınmaktadır. Bu standarda göre, yeterli koruma seviyesinin sağlanabilmesi için çelik yüzeyin potansiyeli Ag/AgCl referans elektrotuna göre minimum -800 mV olacak şekilde polarize edilmelidir. Bu polarize potansiyeli korunacak yapının korozyona uğramaması için gereken minimum negatif potansiyeli belirtir. Bu kriter altında kalan yapılarda korozyon başlar. Bu seviyeye ulaşıldığında ise sistemin “Initial” (başlangıç) durumundaki koruma kriterlerini sağladığı kabul edilir. Uzun dönemli koruma için ise “Maintenance” (bakım) fazı değerlendirilmektedir. Bu iki faz, sistemin tasarım ömrü boyunca ne kadar anot tüketileceği, ne kadar akım çıkışı sağlayabileceği ve ne sıklıkla bakım gerekeceği gibi mühendislik hesaplamalarının temelini oluşturur. Maintenance durumunun net olarak ölçülebilmesi için sistemin bu faza geçmiş olması gerekir. Bu durum için ise en az birkaç hafta veya birkaç ay gerekebilir. Çok fazla değişken faktöre bağlı olan bu durumu laboratuvar ortamında incelemek doğru sonuç vermeyebilir. Bu tür maintenance durumunun deneyinin uygulama ortamında yapılması uygun olacaktır. Johnsen ve Stangeland tarafından yapılan bir deneyde -900 mVDC (Ag/AgCl) kriterini sağlamak amaçlı laboratuvar testinde akım yoğunluğu 480 saat (20 gün) civarında stabilleşmeye başlamıştır. Aynı kaynakta bu davranışın başka katodik koruma deneylerinde de gözlemlendiği belirtilmiştir.¹² Anotun ne kadar akım çıkışı sağladığı ise yapının akım ihtiyacıyla kıyaslanır. ISO 13174 standardı⁶ çelik yapıların su içindeki bölgelerde ve fazlarda ne kadar akım ihtiyacı olduğunu belirtir. Anotların hesaplanan akım çıkışına göre her bir çelik yapıyı korumak için ne kadar akım ihtiyacı olduğu da belirlenerek sistemler buna göre tasarlanmalıdır.

Bu çalışmanın kapsamında, Mersin Uluslararası Limanı'nda yer alacak çelik kazıkların deniz ortamında uygulanacak galvanik anotlu katodik koruma sistemine uygunluğu test edilerek, ISO 13174 standardında⁶ yer alan katodik koruma sistemi tasarım akım yoğunluklarının pratiğe ne kadar yakın olduğu ve yapay deniz suyu ile gerçek deniz suyu arasındaki benzerlik ve farklılıkların test edilmesi amaçlanmıştır.

2. MATERYAL ve METOT

Bu deneysel çalışma KORTEK Korozyon Teknolojileri Ltd. Şti.'nin laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Mersin Uluslararası Limanı'nda uygulanacak katodik koruma sistemine yönelik yapılan deneysel çalışma hem ASTM D1141 standardına² göre hazırlanan yapay deniz suyu hem de sahadan alınan gerçek deniz suyu örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneyler, uluslararası geçerliliği olan ISO 13174⁶ ve ASTM G57-20¹ standartlarına uygun şekilde tasarlanmış ve yürütülmüştür. Literatürde, benzer şekilde hazırlanan sentetik deniz suyu kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalar (örneğin, Bolzoni vd., 2006)³, anot performanslarının farklı oksijen koşullarında nasıl değiştiğini ortaya koymuştur.

2.1. Numune ve Su Örneklerinin Hazırlanması

Mersin Limanı sahasından temin edilen çelik kazık örneği, testlerde kullanılmak üzere belirli ölçülerde kesilmiştir. Numune üzerinde yalnızca 5 cm x 2 cm (toplam 10 cm²) büyüklüğünde bir yüzey alanı açık bırakılmış, geri kalan tüm yüzeyler mastik kaplama ve PE (polietilen) dış katman ile izole edilmiştir. Bu işlem, yalnızca belirlenen yüzeyin elektrokimyasal reaksiyona girmesini sağlayacak şekilde kontrollü bir test alanı oluşturmak amacıyla yapılmıştır.

Gerçek deniz suyu örneği, Mersin Uluslararası Limanı'nın uygulama sahasından alınmıştır. Aynı zamanda, karşılaştırma amacıyla ASTM D1141² standardına uygun olarak laboratuvarında yapay deniz suyu hazırlanmıştır. Yapay deniz suyu, deniz ortamında bulunan iyonların (Na⁺, Mg²⁺, Cl⁻, SO₄²⁻, K⁺, Ca²⁺, vb.) uygun oranlarda çözündürülmesiyle elde edilmiştir. Bu çözeltinin hazırlanmasında toplam üç farklı stok solüsyon kullanılmıştır.

ASTM D1141 Standardına² Göre Yapay Deniz Suyu Hazırlığı

Yapay deniz suyunun hazırlanmasında aşağıdaki adımlar izlenmiştir:

Stok Solüsyon No. 1: 7.0 L distile su içerisine aşağıdaki maddeler çözündürülmüştür:

- MgCl₂·6H₂O → 3889.0 g (555.6 g/L)
- CaCl₂ (susuz) → 405.6 g (57.9 g/L)
- SrCl₂·6H₂O → 14.8 g (2.1 g/L)

Stok Solüsyon No. 2: 7.0 L distile su içerisine aşağıdaki maddeler çözündürülmüştür:

- KCl → 486.2 g (69.5 g/L)
- NaHCO₃ → 140.7 g (20.1 g/L)
- KBr → 70.4 g (10.0 g/L)
- H₃BO₃ → 19.0 g (2.7 g/L)
- NaF → 2.1 g (0.3 g/L)

Stok Solüsyon No. 3: 10.0 L'ye tamamlanacak şekilde aşağıdaki ağır metal tuzları çözündürülmüştür:

- $Ba(NO_3)_2 \rightarrow 0.994 \text{ g}$
- $Mn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O \rightarrow 0.546 \text{ g}$
- $Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O \rightarrow 0.396 \text{ g}$
- $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O \rightarrow 0.151 \text{ g}$
- $Pb(NO_3)_2 \rightarrow 0.066 \text{ g}$
- $AgNO_3 \rightarrow 0.0049 \text{ g}$ (not: 0.049 g $AgNO_3$ 1 L'ye çözülerek 100 mL bu solüsyondan alınır)

Yukarıdaki stok çözeltiler hazırlandıktan sonra, 10.0 L yapay deniz suyu hazırlamak için aşağıdaki prosedür uygulanmıştır:

- 245.34 g NaCl ve 40.94 g Na_2SO_4 , 8–9 L distile suda çözülerek karıştırılmıştır.
- Hazırlanan karışıma 200 mL Stok Solüsyon No. 1, ardından 100 mL Stok Solüsyon No. 2 ve 100 mL Stok Solüsyon No. 3 ilave edilmiştir.
- pH, 0.1 N NaOH çözeltisi ile 8.2 seviyesine ayarlanmış ve toplam hacim 10.0 L'ye tamamlanmıştır.

Tüm solüsyonlar amber renkli cam şişelerde muhafaza edilmiş ve her bir hazırlık aşaması ASTM D1141–98 (2021) standardına sadık kalınarak yürütülmüştür. Hazırlanan yapay deniz suyu hem iyonik bileşimi hem de özgül direnci bakımından gerçek deniz suyuna oldukça yakın hazırlanmıştır.

2.2. Direnç ve Sıcaklık Ölçümü (Rezistivite Tespiti)

Su örneklerinin özgül dirençleri, ASTM G57-20¹ standardına uygun şekilde soil box (toprak kutusu) yöntemiyle ölçülmüştür. Bu yöntemde MC Miller 400A tipi direnç ölçüm cihazı kullanılmıştır (Şekil 2). Ölçüm adımları şu şekilde uygulanmıştır:

- Soil box içerisine test suyu, kutunun hacmini tamamen dolduracak şekilde ilave edilmiştir.
- Cihazın akım uçları soil box'ın iki ucundaki uçlara bağlanmıştır.
- Gerilim uçları ise kutunun ortasındaki terminallere bağlanmıştır.
- Ölçüm cihazındaki “measure” butonuna basılarak direnç değeri okunmuş; soil box'ın sabit kesit alanı ve uzunluğu nedeniyle doğrudan özgül direnç ($\text{ohm} \cdot \text{cm}$) olarak değerlendirilmiştir.
- Aynı test suyu numunesinin sıcaklığı kalibre edilmiş cam termometre ile ölçülerek not edilmiştir.

2.3. Katodik Koruma Test Düzeneği

Katodik koruma deney düzeneği, anot ve katot örneklerinin kontrollü şekilde elektrolit (test suyu) içerisine yerleştirildiği, tekrarlanabilir ve standartlara uygun bir sistem şeklinde hazırlanmıştır (Şekil 1). Şartlar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

- Katot: Mastik kaplama ile yalıtılmış, yalnızca 10 cm² aktif yüzeyi açık bırakılmış çelik kazık örneği (Şekil 3).
- Anot: TS EN 12496 standardına⁸ uygun A2 tipi galvanik anot. Boyutları: 50 mm uzunluk ve 10 mm çap.

- Test kabı: Dielektrik özellikli plastik veya cam hazne. Minimum 15 cm derinliğe kadar su ile doldurulmuştur.
- Su hareketi: İçeriye yerleştirilen hava pompası ile su hafifçe hareket ettirilmiştir. Su, türbülans oluşturmayacak fakat oksijen doygunluğu sağlayacak şekilde devindirilmiştir.
- Elektrot yerleşimi: Katot ile anot arası mesafe minimum 20 cm, katot alt ucu ile kabın tabanı arası en az 5 cm ve katot üst ucu ile su yüzeyi arasında yine minimum 5 cm açıklık olacak şekilde konumlandırılmıştır.

2.4. Potansiyel ve Akım Ölçümleri

Katot ve anot potansiyelleri Ag/AgCl referans elektrotu ile ölçülmüştür. Ölçümden önce elektrot, test suyuna en az 15 dakika batırılarak deniz suyu çevresel faktörlerine alışması sağlanmıştır. Ölçümler sırasında aşağıdaki devre bağlantısı kurulmuştur:

- Anot bağlantısı su yüzeyinin dışında, 10 ohm'luk şönt dirence bağlanmıştır (Şekil 3).
- Şönt direnç çıkışına 1500 ohm'luk ayarlanabilir trimpot tipi direnç bağlanarak akım sınırlandırılmıştır (Şekil 5).
- Akım, şönt üzerindeki gerilim düşümü ölçülerek Ohm Yasası ile hesaplanmıştır ($I = V/R$).
- Katot ve anodun potansiyelleri Ag/AgCl referans elektrotu ile ölçülmüştür.
- Ölçüm sırasında instant-on ve instant-off potansiyeller alınmış, IR drop farkları değerlendirilmiştir.
- Potansiyel, akım ve direnç ölçümleri Fluke 287 True-RMS Electronics Logging Multimeter cihazıyla yapılmıştır (Şekil 4). Fluke 287 cihazı teste başlamadan önce akredite bir kuruluş tarafından kalibre edilmiştir ve testin bitiminden sonra kalibrasyon tekrar edilmiştir.

2.5. Test Süresi ve Ölçüm Sıklığı

Test başında (T0), devre aktive edildikten sonraki ilk 5–10 dakikada her 30 saniyede bir ölçüm yapılmıştır.

- Sistem 24 saat boyunca çalıştırılmıştır.
- Yapay deniz suyu düzeneği için 24 saat sonunda (T1) ve gerçek deniz suyu düzeneği için 48 saat sonunda (T2); başlangıçtaki tüm ölçümler tekrar edilmiştir.
- T0, T1 ve T2 değerleri karşılaştırılarak polarizasyon davranışı incelenmiştir.

3. BULGULAR

Gerçekleştirilen deneylerde veriler, galvanik anotlu katodik koruma sisteminin her ikisine de başlangıçta öz direnç ölçümü yapılan yapay ve gerçek deniz suyu kullanılarak laboratuvar ortamı altında çalıştırılmasıyla elde edilmiştir. Yapay deniz suyu için T0 (başlangıç, Şekil 6) ve T1 (24 saat sonrası) ve Mersin Limanı'ndan alınan gerçek deniz suyu kullanılarak yapılan testlerin T0 (başlangıç) ve T2 (48 saat sonrası, Şekil 7) ölçüm sonuçları sunulmakta ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Test yapılmadan önce çelik numuneler alışma süreci için su içinde 4 saat kadar bekletilmiştir. Bu alışma süreci sonunda yapay deniz suyunda numunenin tabii potansiyeli -652 mVDC (Ag/AgCl) olarak, gerçek deniz suyunda ise -590 mVDC (Ag/AgCl) ölçülmüştür. Ölçülen bu her iki değer de ISO 12473 standardının Şekil 3

grafiğinde görülen -500 ile -650 mVDC (Ag/AgCl) aralığındaki “freely corroding” alanında bulunmakta ve değerler standartta beklendiği gibidir.¹⁴

3.1. ASTM D1141 Yapay Deniz Suyu ile Test Sonuçları

Tablo 1. ASTM D1141 Test Suyu – T0 Başlangıç Ölçümleri (5–10. dakika)

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Su Özdirenci	ρ	28,8	ohm.cm
Su Sıcaklığı	T	17	°C
Şönt Gerilim Düşümü	Vsh	2.73	mVDC
Akım	Ish	0.257	mA
Akım Yoğunluğu	i_m	257	mA/m ²
Katod Tabii Potansiyeli	Vn	-652	mVDC (Ag/AgCl)
Katod Potansiyeli	Vc	-703	mVDC (Ag/AgCl)
Katod Instant-Off	Vc,I-O	-702	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Açık Devre	Va,oc	-1117	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Kapalı Devre	Va,cc	-1090	mVDC (Ag/AgCl)

Tablo 2. ASTM D1141 Test Suyu – T1 Ölçümleri (24. saat sonunda)

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Su Özdirenci	ρ	27,5	ohm.cm
Su Sıcaklığı	T	18	°C
Şönt Gerilim Düşümü	Vsh	1.884	mVDC
Akım	Ish	0.177	mA
Akım Yoğunluğu	i_m	178	mA/m ²
Katod Potansiyeli	Vc	-822	mVDC (Ag/AgCl)
Katod Instant-Off	Vc,I-O	-820	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Açık Devre	Va,oc	-1112	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Kapalı Devre	Va,cc	-1097	mVDC (Ag/AgCl)
-800mVDC (Ag/AgCl) Potansiyelinde Hesaplanan Akım Yoğunluğu	i_{m800}	192	mA/m ²

Sonuçlar, yapay deniz suyunda yapılan testin ilk saatlerinde gözlemlenen yüksek akım yoğunluğu 257 mA/m² olarak bulunmuştur. Anot ve katod arasındaki potansiyel farkının yeterli düzeyde ve sistemin hızla polarize olduğu tespit edilmiştir. İlk 5–10 dakika içerisinde ölçülen -702 mV'luk instant-off potansiyeli (Şekil 8), sistemin koruma aralığına henüz girmediğini ancak hızlı bir şekilde koruma aralığına yaklaşmakta olduğunu göstermiştir. Gerçek şartlarda 30-40 metrelere ulaşan kazık boyları ve genelde 1-2 metre olan kazık çapında kullanılan anotların kazıklarla olan yüzey alanı farkı çok yüksektir. Yaratılan deney ortamında kullanılabilir olan anot kazıkla neredeyse aynı yüzey alanına sahip olduğundan yanıltıcı

sonuçlar doğurmaması adına sisteme anottan çıkan akımı yavaşlatacak ek bir direnç eklenmiştir. Bu direnç kolay ayarlanabilmesi adına potansiyometre tipinde olup bu potansiyometrenin direnci gerçek koşullara en yakın değerini bulunabilmesi için 1500 ohm değerine ayarlandı. Bu sayede aşırı polarizasyon ve yetersiz polarizasyon önlenmiş oldu. Deneyin, polarize potansiyelini değil akım yoğunluğu test etmeyi amaçladığı düşünüldüğünde bu durum deneyin sonucunu etkilememesi sağlanmıştır.

Testin 24. saatinde yapılan ölçümlerde ise bu dönüşümün tamamlanarak, katot potansiyelinin -820 mV seviyesine yükselmiş olduğu, uluslararası kabul görmüş -800 mV polarizasyon kriterinin aşılmış olduğu açıkça ortaya koyulmuştur. Anotun kapalı devre potansiyelinin -1090 ile -1100 aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Bu değer EN 12496 standardının B.2 no'lu tablosunda belirtilen aralığın içindedir ve anot potansiyelinin uygunluğunu yansıtır.¹³ Aynı zamanda 24. Saatte yapılan ölçümlerde akım yoğunluğu 257 mA/m² → 178 mA/m²'ye düşüş göstermiştir.

-800 mVDC (Ag/AgCl) polarizasyon kriterindeki akım yoğunluğu arandığından başlangıç ve bitiş potansiyelleri arasında ölçülen akım yoğunluklarıyla enterpolasyon yapılmıştır. Yapılan bu hesap sonucunda yapay deniz suyundaki numunenin -800 mVDC (Ag/AgCl) kriterindeki akım yoğunluğu 192 mA/m² olarak hesaplanmıştır.

3.2. Mersin Limanı Gerçek Deniz Suyu ile Test Sonuçları

Tablo 3. Mersin Limanı Test Suyu – T0 Başlangıç Ölçümleri (5–10. dakika)

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Su Öz direnci	ρ	23,8	ohm.cm
Su Sıcaklığı	T	19,4	°C
Şönt Gerilim Düşümü	Vsh	3.299	mVDC
Akım	Ish	0.311	mA
Akım Yoğunluğu	im	311	mA/m ²
Katot Tabii Potansiyeli	Vn	-590	mVDC (Ag/AgCl)
Katot Potansiyeli	Vc	-602	mVDC (Ag/AgCl)
Katot Instant-Off	Vc,I-O	-601	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Açık Devre	Va,oc	-1119	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Kapalı Devre	Va,cc	-1090	mVDC (Ag/AgCl)

Tablo 4. Mersin Limanı Test Suyu – T2 Ölçümleri (48. saat sonunda)

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Su Öz direnci	ρ	19,8	ohm.cm
Su Sıcaklığı	T	20,2	°C
Şönt Gerilim Düşümü	Vsh	1.708	mVDC
Akım	Ish	0.161	mA
Akım Yoğunluğu	im	161	mA/m ²

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Katot Potansiyeli	Vc	-814	mVDC (Ag/AgCl)
Katot Instant-Off	Vc,I-O	-813	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Açık Devre	Va,oc	-1120	mVDC (Ag/AgCl)
Anot Kapalı Devre	Va,cc	-1095	mVDC (Ag/AgCl)
-800mVDC (Ag/AgCl) Potansiyelinde Hesaplanan Akım Yoğunluğu	im ₈₀₀	171	mA/m ²

Sonuçlar, gerçek deniz suyunda yapılan testin ilk saatlerinde gözlemlenen yüksek akım yoğunluğu 311 mA/m² olarak bulunmuştur. Anot ve katot arasındaki potansiyel farkının yeterli düzeyde ve sistemin hızla polarize olduğu tespit edilmiştir. İlk 5–10 dakika içerisinde ölçülen -601 mV'luk instant-off potansiyeli, sistemin koruma aralığına henüz girmediğini ancak hızlı bir şekilde koruma aralığına yaklaşmakta olduğunu göstermiştir.

Testin 48. saatinde yapılan ölçümlerde ise bu dönüşümün tamamlanarak, katot potansiyelinin -813 mV seviyesine yükselmiş olduğu, uluslararası kabul görmüş -800 mV polarizasyon kriterinin aşılmış olduğu açıkça ortaya koyulmuştur. Anotun kapalı devre potansiyelinin -1090 ile -1100 aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda 48. Saatte yapılan ölçümlerde akım yoğunluğu 311 mA/m² → 161 mA/m²'ye düşüş göstermiştir.

-800 mVDC (Ag/AgCl) polarizasyon kriterindeki akım yoğunluğu arandığından başlangıç ve bitiş potansiyelleri arasında ölçülen akım yoğunluklarıyla enterpolasyon yapılmıştır. Yapılan bu hesap sonucunda gerçek deniz suyundaki numunenin -800 mVDC (Ag/AgCl) kriterindeki akım yoğunluğu 171 mA/m² olarak hesaplanmıştır.

4. TARTIŞMA

Elde edilen deneysel veriler hem yapay hem de gerçek deniz suyu ortamlarında galvanik anotlu katodik koruma sisteminin etkinliğini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Deneyde kullanılan tüm yöntem ve ölçümler, ISO 13174⁶ ve ASTM G57-20¹ gibi uluslararası standartlara tam uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın yalnızca saha koşullarına değil, aynı zamanda literatüre ve uluslararası teknik normlara dayalı olarak güçlü bir bilimsel zemine oturduğu görülmektedir.

ISO 13174 standardı⁶, su altı çelik yapıların korunmasında minimum polarizasyon potansiyeli -800 mV (Ag/AgCl) olarak bildirilmiştir. Her iki deneyde de bu değer altında kalan ölçümler elde edilmiş ve çelik kazık numuneleri istenen koruma seviyesine ulaşmıştır.

Yapay deniz suyu ile gerçekleştirilen testte, her iki sistemin -800 mVDC (Ag/AgCl) polarizasyon potansiyeline ulaşmasıyla, yapay deniz suyu için başlangıçta 257 mA/m² olan akım yoğunluğunun 24 saat sonunda 192 mA/m²'ye ve gerçek deniz suyu için ise 311 mA/m²'den 171 mA/m²'ye düşüş gösterdiği tespit edilmiştir. Bu düşüşler sadece anotun görevini yerine getirdiğini değil, aynı zamanda yüzeyde başlayan pasif film oluşumuyla birlikte akım talebinin zamanla azaldığını da göstermektedir. Gerçek deniz suyu ile (48 saat), daha net gözlemlenmesini sağlamıştır.

Özellikle gerçek deniz suyu örneğinde gerçekleştirilen testin uzatılmış süresi (48 saat), bu polarizasyon davranışının (geçiş eğrisi) daha net gözlemlenmesine imkân tanımıştır. Böylelikle sadece "initial" faz değil, aynı zamanda "maintenance" faza geçişin ilk safhaları da değerlendirilmiş olmaktadır. -800mVDC (Ag/AgCl) kriteri sağlandıktan sonra (initial faz tamamlandıktan sonra) maintenance fazda akım eğrisi düzelme eğilimi gösterir ve genellikle sistemin genel ömrü boyunca bu eğride bir hareket gösterir.

Tablo 1. TS EN ISO 13174 Annex A, Tablo A.1

Durum	Akım Yoğunlukları (mA/m ²)					
	Initial Fazı		Maintenance Fazı		Final Fazı	
	Az havalandırılmış	İyi havalandırılmış	Az havalandırılmış	İyi havalandırılmış	Az havalandırılmış	İyi havalandırılmış
Gelgit akışının 0,5 m/s'den az olduğu koşullar	80 – 100	120 – 150	50 – 65	65 – 80	60 – 80	80 – 100
Gelgit akışının 0,5 m/s'den fazla olduğu koşullar	120 – 150	170 – 200	60 – 80	80 – 100	80 – 100	100 – 130
ALWC veya mikrobiyal korozyon (MIC) bulunan koşullar	170 – 200		60 – 100		80 – 130	

Tablo 1’de görüleceği üzere ISO 13174 Ek A.1’e göre⁶, "Initial" fazda iyi havalanmış ve akıntılı ortamlar için -800mVDC (Ag/AgCl) polarizasyon potansiyelinde önerilen akım yoğunluğu aralığı 170–200 mA/m²’dir. Bu bağlamda, yapay deniz suyu için hesaplanan 192 mA/m² ve gerçek deniz suyu için elde edilen 171 mA/m² değerleri, standartta belirtilen aralıkla bir örtüşme göstermektedir. İlgili standart su koşullarını farklı şartlara ayırmıştır. Deney yapılan ortamda standardın gelgit akışının 0,5 m/s’den yüksek olduğu ve iyi havalandırıldığı koşulunun sağlanması için bir akvaryum pompası ile deney ortamına sürekli olarak oksijen verilerek havalandırma ve yapay gelgit akışı sağlanmıştır. Bulunan değer yüksek oksijen oranının sağlandığı ve gelgit akışının 0,5 m/s’den yüksek olduğunun sağlandığı anlamına gelir. Ayrıca bu uyum, sistemin hem “initial” faz durumunda akım yoğunluğunun belirlenmesinde hem de “maintenance” faz için sürdürülebilir bir koruma sağlayacağına dair teknik bir tespit ve tahmin olanağı sunmaktadır. Bulgularımız, Bolzoni vd. (2006)³ tarafından raporlanan değerlerle yüksek oranda benzerlik göstererek, anot malzemesinin ve test ortamının koruma akımı üzerindeki etkisini doğrulamaktadır.

Dikkat çekici bir diğer husus, bu düşüş eğrisinin doğrusal karakter göstermesidir. Başlangıç polarizasyon davranışları, akım yoğunluğunun zaman içindeki azalma oranları ile birlikte ele alındığında, bu sistemlerin bakım fazındaki (maintenance phase) akım gereksinimlerinin de öngörülebileceği anlaşılmaktadır. Özellikle gerçek deniz suyu testinde 48

saat sonunda elde edilen 171 mA/m^2 değeri, sistemin birkaç gün içinde, initial faz için de geçerli olan “Gelgit akışının $0,5 \text{ m/s}$ 'den fazla olduğu koşullar” için “İyi havalandırılmış” suda maintenance faz aralığı olan $80\text{--}100 \text{ mA/m}^2$ 'ye doğru istikrarlı biçimde ilerlediğini göstermektedir. Bu durumda standartlarca belirlenen initial-maintenance fazlar arasındaki oranlar kullanılarak numunenin initial fazdan maintenance faza geçişi hakkında hesaplamalar ve tespitler yapılabilir. Hoe ve Roy'un çalışmasında (2013)⁵ görüldüğü gibi, katodik koruma sistemlerinde akım yoğunluğu zamanla logaritmik olarak azalmaktadır. Küçük yüzey alanlarında (ör. bu çalışmadaki 10 cm^2) reaksiyon alanı sınırlı olduğundan, sistemdeki dengeleme süreci birkaç saat içinde başlayabilir. Bu nedenle 48 saatlik test süresi, initial fazdan maintenance faza geçişin erken evresini gözlemlemek için yeterli olduğu tartışılabilir. DNVGL-RP-B401 standardına göre maintenance fazı -950 ile -1000 mVDC (Ag/AgCl) aralığındadır. Laboratuvar ortamında bu değerlerin yakalanması çok uzun bir süreç gerektireceğinden standartlarca belirlenen oranlara göre hesaplama ve tahmin yürütmek daha mantıklı olacaktır.

Ölçümlerin doğruluğunun değerlendirilmesi için “instant-off” tekniği kullanılmıştır. Bu teknikte katot yapısı, polarizasyon kaynağından anlık olarak ayrılarak potansiyeli Ag/AgCl elektroduna göre ölçülür, bu teknik IR düşümünü elimine ederek, sistemin gerçek potansiyelini değerlendirmede yüksek doğruluk sağlamıştır. Bu yöntem sayesinde, sistemin yalnızca görünürde değil, elektrokimyasal açıdan da koruma potansiyeli sağladığı teyit edilmiştir. Bu, özellikle kritik mühendislik yapılarında ölçüm güvenliği açısından büyük önem taşır. Yapılan ölçümlerde yapay su numunesinde instant-on değeri -703 mVDC (Ag/AgCl) iken instant-off değeri -702 mVDC (Ag/AgCl) olarak belirlenirken, Mersin deniz suyunda instant-on değeri -822 mVDC (Ag/AgCl), instant-off değeri ise -820 mVDC (Ag/AgCl) olarak belirlenmiştir. Bu instant-on ve instant-off arasındaki fark yani “IR drop” çok düşüktür. Bu durumda bu tür deniz suyundaki galvanik anot sistemlerinde polarizasyon potansiyeli kontrol edilirken yapıyı anottan ayırmaya yani instant-off yapmaya gerek kalmamaktadır. Okunan instant-on değeri instant-off değerine çok yakın bir değer verir. Bu da anotların, galvanik tip korumada kazıklara sürekli olarak bağlı kalmasının ölçüm açısından da bir sorun oluşturmayacağı anlamına gelir.

5. SONUÇLAR

Bu çalışma kapsamında yapay deniz suyu deneyinde deney başladığında (T0) -652 mVDC (Ag/AgCl) tabii potansiyele sahip numune deney sonunda (T1) -800 mVDC (Ag/AgCl) olan polarize potansiyelini sağladığında akım yoğunluğu 192 mA/m^2 olarak belirlenmiştir. Aynı koşullarda Mersin Körfezi'nden alınan gerçek deniz suyu deneyi başladığında (T0) numunenin -590 mVDC (Ag/AgCl) olan tabii potansiyeli deney sonunda (T2) -800 mVDC (Ag/AgCl) polarize potansiyelini sağlamış ve bu durumda 171 mA/m^2 akım yoğunluğu hesaplanmıştır. Bu değerler ISO 13174⁶ standardınca belirlenen initial faz için $170\text{--}200 \text{ mA/m}^2$ akım yoğunluğu değerini doğrular.

Sonuç olarak, galvanik anotlu katodik koruma sisteminin initial faza ulaştığı polarizasyon anında laboratuvar ortamında doğruluğu ortaya konmuş ve uzun vadeli maintenance akım yoğunluğu için ise bir tahmin yürütülmesi sağlanmış ve gelecekte bu fazın da akım yoğunluğunun doğrulanması için test düzeneği oluşturulmuştur. Daha önce de bahsedildiği üzere maintenance fazının laboratuvar ortamında gözlemlenebilmesi için birkaç hafta veya birkaç ay gerekeceğinden; initial fazın doğrulanması ve standartlarca initial faz ile maintenance fazın oranlarına bağlı olarak maintenance fazı için tahmin ve tespit yapılabilir. Ayrıca, oluşturulan bu test düzeneğiyle maintenance fazın daha net bir doğrulanmasının

yapılabilmesi için gerçek saha koşullarında birkaç farklı numune, test anodu ve datalogger kullanılarak kurulabilir. Bu durumda maintenance faz akım yoğunluğu değeri gerçek uygulama ortamında test edilebilir.

6. KAYNAKÇA

1. American Society for Testing and Materials. (2020). *ASTM G57-20: Standard Test Method for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method*. ASTM International.
2. American Society for Testing and Materials. (2021). ASTM D1141–98(2021): Standard Practice for the Preparation of Substitute Ocean Water. ASTM International.
3. Bolzoni, F. M., Contreras, G., Goidanich, S., & Lazzari, L. (2006). Test Results on Sacrificial Anodes used for Seawater. In NACE - International Corrosion Conference Series.
4. Compton, K. (1975). Cathodic Protection of Structures in Sea Water. In Proceedings of NACE Conference (pp. 1–7). <https://doi.org/10.5006/C1975-75013>
5. Hoe, K. H., & Roy, S. K. (1998). Current densities for cathodic protection of steel in tropical sea water. *British Corrosion Journal*, 33(3), 206–210. <https://doi.org/10.1179/000705998798115470>
6. International Organization for Standardization. (2017). ISO 13174:2012 Cathodic Protection of Harbour Installations. ISO.
7. Olsen, A. (2025). Galvanic Anodes System. In *Handbook of Cathodic Protection Engineering* (pp. 45–62). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-77578-9_3
8. TS EN 12496: Katodik koruma — Deniz suyunda kullanılan galvanik anodlar için genel özellikler ve deney yöntemleri (1. Baskı). Ankara: Türk Standardları Enstitüsü.
9. ASSESSMENT OF THE GLOBAL COST OF CORROSION. NACE. <http://impact.nace.org/economic-impact.aspx>
10. MMO Anodes (Mixed Metal Oxide) for Cathodic Protection. MATCOR. <https://www.matcor.com/mmo-anodes-mixed-metal-oxide/>
11. Det Norske Veritas. *Recommended Practice DNV-RP-B401: Cathodic Protection Design*. Edition May 2021. DNV; 2021. Accessed May 7, 2025.
12. Johnsen, Roy & Stangeland, H.W.. (2009). Cathodic protection in cold seawater - Current density requirements. NACE - International Corrosion Conference Series.
13. European Committee for Standardization (CEN). BS EN 12496:2013. Galvanic anodes for cathodic protection in seawater and saline mud. Brussels, Belgium: CEN; 2013
14. International Organization for Standardization (ISO). ISO 12473:2017. General principles of cathodic protection in seawater. Geneva, Switzerland: ISO; 2017.

7. ŐEKİLLER

Őekil 1. Test dűzeneęinin genel gűrűnűmű. Anot, katot ve referans elektrotların su ięerisindeki konumları ile hava pompası baęlantısı gűsterilmektedir.

Őekil 2. Deneyde kullanılan soil box őrneęi

Őekil 3. Deney numunesi ۆlęűleri

Şekil 3. Şönt direncinin kalibrasyonu ve bağlantı noktalarının görünümü.

Şekil 4. Multimetre ve voltmetre bağlantılarının potansiyel ölçüm sürecindeki yerleşimi.

Şekil 5. 1500 ohm 'luk ayarlanabilir direnç (trimpot) bağlantısı

Şekil 6. T0 anında yapay deniz suyu ortamında ölçülen şönt gerilim düşümü ekran görüntüsü.

Şekil 7. T2 sonunda Mersin deniz suyu ortamında ölçülen şönt gerilim düşümü ekran görüntüsü.

Şekil 8. Katodun instant-off (T0) potansiyelinin referans elektrotla ölçüldüğü anın görseli.

Şekil 9. Anodun kapalı devre potansiyelinin ölçüldüğü deney sonrası ekran çıktısı.